

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДОО

¹Каримова Шоира Бахтияровна, ²Гофурова Рухшонахон Юнусжон кизи

¹преподаватель Кокандского государственного педагогического института, ²студентка факультета Дошкольное образование Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11205122>

Аннотация. В статье представлены вопросы воспитания и образования, а также применения метода игры детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: инновационные технологии, развитие общения, межличностные отношения, адаптация.

Abstract. The article presents issues of upbringing and education, as well as the application of the play method for preschool children.

Keywords: education system of Uzbekistan, modern methods, the use of interactive methods, the younger generation.

Интерактивный инновационный подход позволяет сделать жизнь ребенка в детском саду более осмысленной и интересной, а образовательный процесс более эффективным, так как приближает формы обучения к ведущей деятельности — игре.

Рассмотрим различные варианты современных форм обучения, которые строятся на основе детских видах деятельности:

- игры — путешествия;
- экспериментирование;
- проектная деятельность;
- коллекционирование;
- инсценировки;
- занятия-сказки;
- занятия-сюрпризы.

Игры-путешествия эффективны в ознакомлении детей 7-го года жизни с разными странами, континентами, океанами и т. п. Они позволяют детям «прожить» интересный для них материал, узнать новое, размышляя над тем, что уже вошло в их опыт. В игре дети учатся выражать свое отношение к происходящему, погружаются в организованную взрослыми ситуацию: превращаются в «путешественников», «индейцев», «обитателей подводного царства» и т. д. Организация и проведение игры напоминает подготовку театрального спектакля, но с существенным отличием: зрители отсутствуют, а число участников неограниченно.

Детское экспериментирование позволяет успешно развивать у детей любознательность, активность, стремление самостоятельно находить решение проблем. Детям интересны разные виды экспериментов. Мыслительный эксперимент подразумевает действия в уме. Но самыми интересными экспериментами являются реальные опыты с настоящими предметами и их свойствами (вода, лед, снег, воздух и т. п.). Что помогает ребенку освоить существенные признаки неживой природы, растительного мира.

Метод — экспериментирования — действенное изучение свойств предметов, преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости. Использование этого метода

позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Свообразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими, детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).

Суть метода проекта заключается в стимулировании интереса детей к определенным проблемам, для решения которых необходимо владеть знаниями, а через проектную деятельность показать применение этих знаний на практике. Это позволяет рассматривать данный метод как инновацию в дошкольном образовании, деятельность между педагогом и дошкольниками будет носить характер сотрудничества, где участие могут принимать и другие субъекты образовательного процесса, например, родители. Следовательно, метод проектов делает образовательную систему ДОО открытой для активного участия детей и их родителей, а основной его целью является развитие свободной творческой личности.

Коллекционирование — одна из эффективных форм нетрадиционного обучения дошкольников, позволяет углублять познавательные интересы детей. Собирать можно все, что угодно. Разумно организованное коллекционирование воспитывает культуру познания, развивает познавательные умения, формирует у детей представления о значимости коллекций. В процессе коллекционирования используются методы и приемы, ориентированные на развитие у детей умений замечать новое, неизвестное, задавать вопросы. Коллекционирование повышает продуктивность интеллектуальной деятельности дошкольников за счет формирования способности анализировать, сравнивать, обобщать, учитывать причинно-следственные отношения, исследовать, систематизировать свои знания, обосновывать собственную точку зрения.

Занятия-сказки. Ребенок живет в мире фантазии, сказки. Для большинства детей метафора-это знакомая реальность, так как детство наполнено сказками, анимационными фильмами, сказочными героями. Воображение-это внутренний мир детей, врожденный естественный процесс, при помощи которого они учатся понимать окружающий мир, толковать его смысл. Контакт с глубинным уровнем сказки не простой. Образы в сказках воздействуют одновременно на сознание и подсознание, что предоставляет дополнительные возможности во время общения. Особо это важно для психолого-коррекционной работы, когда необходимо в сложной эмоциональной обстановке создать эффективную ситуацию общения. Дошкольное образование наполнено сказками, ну а еще

праздник сказки в детском саду является великолепным средством для снятия психоэмоционального напряжения и психогигиены ребенка.

Занятия-сюрпризы. В содержание данного вида занятий включается информация, освоенная детьми в процессе учебной деятельности и обновленная введением неожиданных условий, необычных пособий и способов организации.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что использование нетрадиционных форм обучения дошкольников будет способствовать формированию интеллектуальной компетентности, креативности и самостоятельности дошкольников.

REFERENCES

1. Взаимодействие искусств в педагогическом процессе/ Под ред. В.С.Клюева, Н.А. Яковлева.- М., 1989.
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- М., 1994.
3. Богина, Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. Мозаика-синтез, 2006.
4. Денисова, Р.Р. Детский сад по-японски // Управление ДОУ. 2003, №5.
5. Зебзеева, В.А. Дошкольное образование за рубежом: история и современность / В.А. Зебзеева. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 128 с.
6. Турченко, В. Из опыта работы в немецком детском саду // Дошкольное воспитание. 2006. № 6.